

YANGI O‘ZBEKISTONDA DINIY TA‘LIMNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY MEZONLARI VA AHAMIYATI

Yilmaz Jankalog‘lu

O‘zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti

“Falsafa va ma‘naviyat asoslari” kafedrası

mustaqil izlanuvchisi,

Toshkent Turk maktabi direktor o‘rinbosari

(O‘zbekiston, Toshkent)

e-mail: yilmaz622@hotmail.com

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5489-1804

UDK: 323/327:261.7:172.3(575.1)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976528>

Annotatsiya: Mustaqillik qo‘lga kiritilganidan so‘ng, 1300 yil mobaynida o‘zbek xalqi e‘tiqod qilib kelgan islom diniga bo‘lgan munosabat ham tubdan o‘zgara boshladi. Sovet ittifoqi davrida butun O‘zbekistonda atigi 80ga yaqin masjid faoliyat yuritgan bo‘lsa, mustaqillikning dastlabki davrlaridayoq minglab yangi masjidlar ochildi. Ilgari birgina Buxoro shahrida kichkina bir madrasa tor doirada diniy bilim berar edi. Bugungi kunda esa deyarli barcha viloyatlarda madrasalar faoliyat ko‘rsatmoqda.

Kalit so‘zlar: Toshkent, Movarounnahr, Markaziy Osiyo, O‘zbekiston, ta‘lim, Islom.

Kirish. Mustaqillik sharofati bilan O‘zbekistonda milliy, ya‘ni, ma‘naviy-ruhiy erkinliklarga keng yo‘l ochib berildi, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, g‘oyaviy, madaniy hayotining muhim tarmog‘i hisoblanadigan, yuksak ma‘naviyatni yuzaga kelishiga bevosita ta‘sir qiladigan nihoyatda muhim faktorlardan biri bo‘lgan yuksak ma‘naviyatli, dunyoqarashi keng qamrovli, intellektual salohiyatli, ma‘naviy jihatdan barkamol avlodni tarbiyalash, barkamol avlodni voyaga yetkazish, boshqacha aytganda, ta‘lim-tarbiya tizimini tubdan rivojlantirishga davlat siyosati darajasida e‘tibor qaratilib kelinmoqda hamda bu borada ko‘plab muhim ishlar amalga oshirilayotganini ta‘kidlashimiz kerak.

O‘zbekiston davlati turli millat va din vakillari yashaydigan davlat bo‘lib, hozirda bu yerda umumiy o‘rta ta‘lim yetti tilda yuritiladi. Umumiy o‘rta ta‘limning mahalliy tillarda yuritilishi Asosiy Qomus bilan kafolatlab qo‘yilgan mamlakat hududida yashaydigan barcha millat va xalqlarning tillari, urf-odatları va an‘analariga hurmat ko‘rsatilishini ta‘minlash bilan birga ularning rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratishni ham ko‘zda tutadi.

Materiallar va metodlar. Ushbu maqolamizni tayyorlashda induksiya, deduksiya, oddiydan-murakkabga, murakkabdan-oddiyga usullaridan foydalanildi. Yangi O‘zbekistonda diniy ta‘limni rivojlantirishning asosiy mezonlari va ahamiyati muhokama qilindi.

Asosiy qism. Uzoq davrlar davomida o‘zbek xalqining yuragidan chuqur joy olib, hayotning mazmun-mohiyatini idrok etish, milliy qadriyatlar va turmush tarzini, an‘nalarini, urf-odat va marosimlarini uzoq vaqt asrashda muqaddas islom dini kuchli omil bo‘lib xizmat qilganini alohida bayon qilishimiz lozim. Zero insoniylik, mehr-oqibat, halollik, oxirat olamini tafakkur qilib yashash, ezgulik, mehr-shafqat, marhamat singari o‘zbek xalqiga oid bo‘lgan fazilatlar aynan mana shu diyorda ildiz otdi va rivojlandi.

O‘zbekiston xalqining avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan insoniy ezgu qadriyatlar tizmi ichida bag‘rikenglikni alohida tilga olishimiz kerak. Istiqlof tufayli diniy bag‘rikenglik ham o‘zbek

xalqining azaliy qadriyatlariga hamohang ravishda rivoj topib, boshqa madaniyatlar uchun namunaga aylandi deb ayta olamiz. Hozirda esa O'zbekistonda dini ma'rifat yo'li bilan anglash, uning xalq farovonligi va ahilligiga xizmat qilishiga erishilmoqda.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, buyuk ota-bobolarning muborak nomlarini qayta tiklash hamda ularning ma'naviy-madaniy, diniy-ma'rifiy merosini tadqiq qilish borasida katta hajmda ezgu ishlar olib borilmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoevning tashabbusi bilan O'zbekistonda bir qancha katta loyihalarga asos solindi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi ana shunday misli bo'lmagan loyihalardan sanaladi. Shuningdek, viloyatlarda kalom, hadis, fiqh, aqida ilmi va tasavvufni o'rganishga ixtisoslashgan bir qancha ilmiy markazlarning ochilgani ham tahsinga sazovor ishlardan hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev rahbarligida hayotga tatbiq etilayotgan keng ko'lamli islohotlar mamlakatimizda elatlar orasidagi ahillik va diniy bag'rikenglik muhitini shakllantirish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qilmoqda.

2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida xavfsizlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. So'nggi yillarda diniy-ma'rifiy yo'nalishlarda ko'pgina islohotlarning amalga oshirilganini ta'kidlashimiz mumkin. Bu islohotlar albatta O'zbekistonda istiqomat qilayotgan elatlar orasida ahillik va diniy bag'rikenglik muhitini shakllantirishga xizmat qilishi shubhasizdir.

O'zbekiston Prezidenti tashabbusi bilan faoliyat ko'rsatishni boshlagan ushbu ziyo maskanlari islom dinining haqiqiy insonparvarlik va ezgulik mazmunini anglab yetishimizga xizmat qiladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda din va ma'rifat sohalarida bir qator keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Jahon hamjamiyati mamlakatda yashayotgan turli etnik va din vakillari orasida o'rnatilgan do'stlik va diniy bag'rikenglik rishtalarining mustahkamlanishini yuqori baholamoqda. Ammo, afsuski, bu islohotlarga qaramay, media olamda, bazi ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning diniy siyosati borasidagi davlat siyosatini obro'sizlantirishga qaratilgan soxta xabarlar tarqalishi holatlariga ham guvoh bo'lmoqdamiz. Bu soxta va yolg'on ma'lumotlarning asosan bir guruh radikal va mutaassib insonlar tomonidan tarqatilyotgani ham haqiqatdir. Diniy haq-huquq va erkinliklarni ta'minlashga qaratilgan asl holatni buzib ko'rsatishga urinayotgan soxta xabarlar yaratilmoqda va tarqatilmoqda. Ayniqsa, oxirgi yillarda davlatda diniy ta'lim olishga ruxsatning yetarli darajada emasligi borasida tanqid va e'tirozlar, xususiylar diniy ta'lim muassasalarini ochishga talablar, shuningdek, Qur'oni Karim va islom dini asoslarini davlat ta'lim dasturiga kiritish chaqiriqlari yangramoqda.

O'zbekiston davlati diniy erkinlik borasida islohotlar va liberal siyosat yuritayotganida, mamlakatda ijtimoiy-siyosiy barqarorlik, tinchlik, millatlararo va dinlararo ahillikni asrab-avaylash borasida mas'uliyatni to'liq o'z zimmasiga olishini ham unutmasligimiz kerak. Shu bois, demokratik, huquqiy, ko'p millatli va turli din vakillari istiqomat qiladigan jamiyatda yashayotganimizni unutmasligimiz kerak.

Xulosa. O'zbek xalqi uchun islom ularning shaxsiy o'ziga xosligining ajralmas qismidir. Hatto dunyoviy sharoitlarda ham ma'naviy qadriyatlar oilada va umuman jamiyatda munosib shaxs bo'lishning to'g'ri yo'llari bilan bog'liq bo'lmagan islomiy unsurlarni o'zida mujassam etgan.

O'zbek xalqi hayotining hattoki dunyoviy tomoni ham hayotning barcha jabhalarida ildiz otgan islom merosi va madaniyatiga asoslangan ta'limotlar bilan aralashib ketgan. Vatanparvarlik, ota-onaga hurmat, mehr-oqibat, ilm olish uchun rag'bat islom axloqi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan axloqiy majburiyatlarga misol bo'la oladi. Bu fazilatlar islom urf-odatlaridan kelib chiqib, maktab ta'limi va oila tarbiyasi orqali kundalik hayotga singdirilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, islom kundalik hayotning bir qismi hisoblangan va o'zbek maktablari o'quv dasturida Islom madaniyati, an'analari va tarixining bir qismi sifatida kiritilgan. Shu bilan bir qatorda, islomiy qadriyatlar maktablarda axloqiy tarbiyada e'tiborga olinadigan yagona omil emas, balki dunyoviy qadriyatlar bilan uyg'unlashishi kerak.

References:

1. Şafakçı I.Y. XIX. Yüzyılda Buhara Medreseleri // Turkish Studies. 9/4. – Ankara, 2014.
2. Munavvarov Zohidulla, Features of The Religious and Spiritual Policy of The republic Of Uzbekistan Current Trends "Journal Social – Economic and Humanitarian research" 2019, 4/6-b.
3. Mehmet Saray, "O'zbek turklari tarixi" 1993, b. 56-57.
4. Ersoy Taşdemirci, "Medreselerin Doğuş Kaynakları ve İlk Zamanları" Erciyes Üniversitesi SBE jurnali, 1988, 2- b. 269
5. Bacon E.E. Esir Orta Asya / Çev. Tansu Say. İstanbul: Garanti. 1979. – S. 125.
6. Королева Л.А., Королев А.А. Ислам в СССР: некоторые аспекты государственно-религиозной политики // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота. № 6 (18). – С. 111.
7. Dilmaç T. Özbekistan'da Ulusal Kimlik ve Dış Politika İlişkisi. – İstanbul: Ötüken. 2019. – b. 52-53.
8. Маҳмудов Н. Миллий ўзлигимизнинг рост ва расо ўзаги // Халқ сўзи. 28 декабр 2022.
9. Шарифхўжаев М., Давронов З. Маънавият асослари. – Тошкент: Тошкент молия интситути, 2005. – Б. 78.
10. Сафоев С. Ҳаракатлар стратегияси – янги уйғониш даврининг дастури // Янги Ўзбекистон. № 7. 2021 йил 12 январ. – Б. 1-2.
11. Воҳидова М. Ёшларда миллий ғояни сингдиришнинг ижтимоий-ахлоқий жиҳатлари // Мутаассибликни келтириб чиқарувчи ижтимоий омиллар ҳамда маҳалла, таълим муассасаси ва оила ҳамкорлиги таҳлили масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси. – Тошкент: Маънавият. 2016. – Б. 146-151.